

Inversión de una Función Unidireccional mediante Derivada

יהודה

Kaoru Aguilera Katayama

March 3, 2026

Función unidireccional (hash):

$$A \xrightarrow{f_x(n)} B$$

Normalmente esto constituye un *one-time pad*: dado B , no se puede recuperar A .

Inversión mediante la derivada:

$$\frac{\Delta A}{\Delta B} = [f_x(n)]^{-1} = \kappa$$

Recuperación del input:

$$B \xrightarrow{\kappa} A$$

Se ha invertido la función unidireccional $f_x(n)$ a través de κ .

Representación general de la criptografía como función unidireccional:

- $A =$ texto plano (*plaintext*), $B =$ texto cifrado (*ciphertext*):

$$A \xrightarrow{f_x(n)} B \quad \implies \quad B \xrightarrow{\kappa} A$$

- $A =$ contraseña, $B =$ cifrado:

$$A \xrightarrow{f_x(n)} B \quad \implies \quad B \xrightarrow{\kappa} A$$